

Avgust, 2025-Yil

SHO'RLANGAN TUPROQQA MOSLASHGAN SOYA NAVLARI DUKKAGINING
MIQDOR VA SIFAT KO'RSATKICHLARI

Hamroqulova Nargiza Komil qizi

Biologiya fanlari falsafa doktori PhD.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16758681>

Annotatsiya. Ushbu maqolada soyaning ajratib olingan navlaridagi hosildorlik ko'rsatkichlari alohida qisqacha bayon qilindi va quyidagi ko'rsatkichlar o'rganilib aniqlandi.

Dukkak uzunligi, dukkak eni va og'irligi, har bir tupdagi o'rtacha dukkak soni.

Kalit so'zlar: Sloviya, Viktoriya, oyjamol, nafis, vestochka, dukkak, miqdor ko'rsatkich, sifat ko'rsatkich, sho'rlanish.

Soya glycena maxim dukkakdoshlar (fabaceae) oilasiga mansub o'simlik bo'lib, dukkak hosil qiladigan o'simliklar qatoriga kiradi. Dukkagining shakli, uzunligi, eni va og'irligi har bir o'simlikning naviga va yashash sharoitiga bog'liq.

Tajriba uchun olingan navlardagi hosildorlik bir-biridan tubdan farq qiladi. Umuman olganda soya navlari yetilishiga ko'ra 3 ga bo'linadi va pishib yetilishi uchun ham ketadigan kun farq qiladi. Quyidagi jadvalda ko'rish mumkin.

1-jadval

Turi	Erta	O'rta	Kech
O'rtacha kun	90-100	110-120	130-140
Harorat	1800-2000	2600-2800	3000-3200

Soya doni tarkibidagi oqsil bilan boshqa o'simlik turlaridan farq qiladi va ajralib turadi.

Bundan tashqari tugunak bakteriyalar ham simbioz holatda ildiz bilan yashaydi va o'rtacha har gektarda 150-250 kg gacha azot to'playdi. Tugunak bakteriya hosil qilishi va azot samaradorligini oshirish uchun bitta yerdan takror va takror foydalanish tavsiya etiladi. Shunda soya o'simligi shu yerga moslashadi va tugunaklarni hosil qiladi. Soya donidan tashqari hatto poxolida ham oqsilni ko'rish mumkin. Quyidagi jadvalda ko'rish mumkin.

2-jadval

	Oqsil	Yog'	Karbon suv
Soya doni	38-52%	22-25%	20%
Soya poxoli	4-5%	5%	---

Soya navlari asosan sho'rlanmagan hududlarda o'sishga moslashgan o'simliklardir.

Bizning Buxoro sharoitimizda esa sho'rlangan tuproqlar asosiy qismni egallaydi.

Sho'rlangan tuproqlarda o'sadigan soya navlari tarkibida ham oqsil moddalari ko'p miqdorda uchraydi. Oqsil moddalarining ko'p yoki kamligi dukkakka bog'liq. Tajriba uchun olingan navlarning dukkaklari xususiyatlarini ko'rib.

Tajriba uchun sloviya (Rossiya), oyjamol, vestochka (Rossiya), viktoriya (Serbiya), nafis navlari olingan.

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI •

ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

Avgust, 2025-Yil

3-jadval

Navlar	1ta jo'yakdagi o'simlik soni	1 ta tupdagi dukkaklar soni	1-terimdagi bitta tupdagi dukkaklar umumiy og'irligi(o'rtacha)	2-terimdagi bitta tupdagi dukkaklar umumiy og'irligi(o'rtacha)
Sloviya	25	120	65gr	60 gr
Oyjamol	24	90	42 gr	46 gr
Vestochka	24	108	53 gr	50 gr
Viktoriya	20	98	46 gr	25 gr
Nafis	14	40	18 gr	----

Yuqoridagi jadvaldan ko'rinib turibdiki tajriba uchun olingan soya navlaridagi dukkak xususiyatlari bir-biridan farq qiladi. Eng past ko'rsatkich mahalliy navlarimizdan bo'lgan Nafisda kuzatildi. Nafis navida dukkakning hosil bo'lish miqdori juda kam va og'irligi past. Bundan ma'lumki bu nav sho'r tuproqda o'sishga kam moslashgan. Bu navdan faqat birinchi terimda hosil olindi. O'simlik o'sishda davom etsa ham dukkak hosil qilmadi hosil bo'lgan dukkaklari ham pishmay to'kilib ketdi. Ekilgan urug'lardan ham o'rtacha 40-50 foizi unib chiqdi xolos.

Tajriba uchun ekilgan nafis navidan unib chiqqan shu bir jo'yakdagi ma'lum sondagi o'simlik ham oxirigacha o'sib meva bermadi. Boshqa turlarimizga nisbatan sho'rga va qurg'oqchilikka juda chidamsiz xususiyatlarga ega. Dukkaklarining hosil bo'lishida juda ko'p suv talab qildi. Shunga qaramasdan dukkaklari juda kichkina va yengil. Hatto rangi ham boshqa tajriba uchun olingan turlardan farq qildi ya'ni boshqa navlarniki och rangda bo'lsa, nafis navida to'qroq rangga ega bo'ldi. Bu nav orasida zamburug'ga chalingan dukkaklarni ham uchratish mumkin edi. Bu dukkaklarning zamburug'i dukkakning ko'proq ustki tarafini zararlagan lekin shunday holatda ham butunlay zararlanib chirib ketmagan. Soya donlari kichrayib vazni kamaygan. Lekin genetic nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak zamburug'ning gifalari juda mayda holatda don ichkarisigacha kirib borib, keyingi avlodlarida o'zini namoyon qilishi mumkin. Shuning uchun ham nafis navining o'suvchanligi va chidamliligi kam bo'lish ehtimoli yanada oshadi.

Eng yuqori ko'rsatkich esa xorijiy navlarimizdan bo'lgan sloviya va vestochkada kuzatildi.

Bu navlardagi dukkakning hosil bo'lishi va og'irligi boshqa navlarga nisbatan yuqori bo'lib bu nav sho'rlikka moslashgan navlar qatoriga kiradi. Tajriba uchun olingan navlar ichidagi oyjamol navi o'zgacha xususiyatga egaligi bilan ajralib turadi. Mahalliy navlarga mansub bu nav sekinlik bilan rivojlanishi dukkaklarining ham kechroq hosil bo'lishi va kechroq yetilishi bilan farq qiladi. Birinchi terimda yig'ib olingan oyjamol navlari dukkagining og'irligi ikkinchi terimda yig'ib olingan dukkak og'irligidan kam.

Bu xususiyatidan oyjamol navi dukkagining miqdor va sifat ko'rsatkichlari sekin rivojlanishini ko'rishimiz mumkin.

Endi bitta dukkak bo'yicha navlar kesimidagi ko'rsatkichlarni ko'rib chiqamiz.

4-jadval

Navlar	Dukkak uzunligi	Dukkak eni	Dukkak og'irligi	1000 ta don og'irligi
Sloviya	4.5-5 sm	0.8 sm	0.5 gr	175 gr

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI •

ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

Avqust, 2025-Yil

Oyjamol	4 sm	0.9-1 sm	0.5 gr	147 gr
Vestochka	3.5-4 sm	0.6 sm	0.4 gr	120 gr
Viktoriya	3-4sm	0.5 sm	0.4 gr	115 gr
Nafis	3 sm	0.7 sm	0.3 gr	98 gr

Bu jadvalda ham eng yuqori ko'rsatkich Sloviya (Rossiya) ga tegishli bo'lib, dukkakning miqdor va sifat ko'rsatkichlari Buxoro viloyatining sho'rlangan tuproq sharoitida o'stirilganda kuzatilgan. Sloviya, Vestochka navlarini xorijning moslashuvchan navlari deb olishimiz mumkin.

Chunki ular o'rtacha sho'rlangan sharoitda ham o'sib hosil bergan.

Past ko'rsatkich nafis navida kuzatilgan bo'lib, uning dukkagi xususiyatlari tajriba uchun olingan soya navlariga nisbatan minimal ko'rsatkichga ega. Soya navlari dukkagining miqdor va sifat ko'rsatkichlari yuqori bo'lishi faqat tuproqning tuzlari miqdoriga emas, balki zararkunandalarga qarshi himoyalinishiga ham bog'liq bo'ladi. Boshqa o'simliklar singari soyada ham zararkunandalardan qirilish, o'smay qolish, hosildorlikning pasayishi kabi fiziologik jarayonlar kuzatiladi.

Soya o'simligida quyidagi kasalliklar uchraydi. Fuzarioz, fitofloroz, cherish, qora cherish, rizoktonioz, poya chirishi dukkakning dog'lanishi, askoxitoz, septorioz. Bu kasalliklar ham ma'lum darajada dukkakning shakllanishi va o'sib rivojlanishiga ta'sir qiladi. Soyaning yana bir muhim xususiyati shundaki sho'rlangan tuproqlarda o'sishga moslashgan soya navlarining bu kasalliklarga chidamliligi ham sho'rga moslashmagan navlarga nisbatan yuqori bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Norboeva U., Xamrokulova N. SOYBEAN-A NATURAL SOURCE OF PROTEIN //E Conference Zone. – 2022. – C. 79-81.
2. X.N. Atabayeva, J.B. Xudayqulov O'simlikshunoslik. -T.: «Fan va texnologiya», 2018, 408 bet.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH